

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
Національна академія правових наук України
Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Навчально-науковий центр інформаційного права
та правових питань інформаційних технологій
Інтернет Асоціація України

СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

10 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Київ – 2020

Рекомендовано до друку:

*Вченою радою Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України.
Протокол № 12 від 29.12.2020 р.*

С 69 Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272 с.

ISBN 978-966-928-617-8

Збірник містить матеріали конференції, де розглянуто актуальні питання, що стосуються правового забезпечення соціальної трансформації на основі використання цифрових технологій та проблем правового регулювання суспільних відносин в соціальних комунікаціях і у сфері застосування технологій Інтернету речей, у сферах публічного управління, нацбезпеки та оборони держави, економіки, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, фінансової та банківської діяльності тощо, а також проблем забезпечення інформаційних прав людини, діяльності нових медіа, засобів масової інформації та соціальних мереж в умовах цифрової трансформації із використанням штучного інтелекту, робототехніки, правотворення, технологій блокчейн у різних сферах соціальної діяльності: управління державою, Індустрії 4.0, транспорту, роздрібною торгівлі, охорони здоров'я, інфраструктури міст тощо.

Доповіді учасників конференції можуть бути корисними для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної діяльності, фахівців різних галузей права, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.

Матеріали подано у авторській редакції.

УДК 34:004(477)

ISBN 978-966-928-617-8

- © Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, 2020
- © Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, 2020
- © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2020
- © Інтернет Асоціація України, 2020
- © Колектив авторів, 2020

ЗМІСТ

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЛЕНАРНІ ВИСТУПИ

Баранов О.А.

ЕКОНОМІКА РЕЗУЛЬТАТУ, ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ТА ПРАВО .. 10

Дубняк М.В.

**ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ. 20**

Азьмук Н.А.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В
КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ... 28

Забара І.М.

ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ .. 33

Некіт К.Г.

ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ СМАРТ-КОНТРАКТІВ ... 37

Доронін І.М.

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ
ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ 40

Богущий П.П.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 45

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Марущак А.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ
ПРОЄКТІВ ІЗ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРГІГІЄНИ НАСЕЛЕННЯ
УКРАЇНИ. 49

5. *Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services* (World Economic Forum, 2015)
39. <http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf> дата звернення 09.12.2020.

6. 'Таргетинг' <<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3>> дата звернення 09.12.2020.

Дубняк М.В.

кандидат юридичних наук, старший
викладач КПП ім. Ігоря Сікорського

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ

Спроби правового регулювання криптовалюти в Україні беруть початок у 2017 році з поданням до Верховної Ради України проекту Закону про обіг криптовалюти в Україні (№ 7183 від 06.10.2017). Наперед відзначимо, даний законопроект був першою, але не останньою спробою, за ним було подано на розгляд ще ряд законопроектів, зокрема:

1. Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні (7183 від 06.10.2017)

2. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні (7183-1 від 10.10.2017)

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні) (7246 від 30.10.2017)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами (2461 від 15.11.2019)

5. Проект Закону про віртуальні активи (3637 від 11.06.2020)

6. Проект Закону про токенизовані активи та криптоактиви (4328 від 05.11.2020)

Ми звернулись до цієї теми з огляду на прийняття в першому читанні проекту Закону про віртуальні активи (№ 3637), і подання на розгляд законопроекту про токенизовані активи і криптовалюти (№ 4328), що свідчить про активізацію роботи комітетів Верховної Ради України в цьому напрямку і чергову спробу законодавчого регулювання правового статусу криптовалюти.

Метою даної публікації є аналіз підходів до визначення поняття криптовалюти у вищенаведених законопроектах, та узагальнення зауважень техніко-юридичного характеру щодо підходів до формулювання дефініцій “криптовалюта” в правовому полі.

У проекті Закону про обіг криптовалюти в Україні (7183 від 06.10.2017) відзначено, що криптовалюта це – програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [1].

Проте, визначення певної речі об’єктом власності та/або предметом певного договору не може розглядатися як його особлива риса, яка відрізняє саме цю річ від усіх інших, що має відображатися у визначенні цієї речі [2].

Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні (7183-1 від 10.10.2017) пропонує таке визначення криптовалюти – децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений в цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний захист обліку. Криптовалюта для цілей правового регулювання вважається фінансовим активом [3].

В основу такого визначення покладено критерій форми вираження (цифровий вигляд), критерій цінності (є виміром вартості, та засобом обміну та одиницею обліку) та технічний критерій (заснований на математичних обчисленнях, має криптографічний захист).

У Проекті Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних

в Україні) (7246 від 30.10.2017) було запропоновано звільнити від оподаткування прибуток підприємства, що надають фінансові послуги на ринку криптовалют та операції з майнінгу криптовалют [4].

При цьому, у пояснювальній записці відзначено, що нормативно правове регулювання повинно розглядатись у комплексній взаємодії, оскільки спрямовані на вирішення спільного завдання, а саме, створення умов для стимулювання розвитку діяльності криптовалют в Україні та їх видобування (реальні умови для майнерів), використання криптовалют у повсякденному житті та захист прав, законних інтересів споживачів й надавачів цих послуг, професійних учасників ринку [5].

У проекті Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами (2461 від 15.11.2019) зазначено, що – віртуальний актив – особливий вид майна, який є цінністю у цифровій формі, яка створюється, обліковується та відчужується електронно. До віртуальних активів відносяться криптоактиви, токен-активи та інші віртуальні активи.

Криптоактив – вид віртуального активу у формі токена, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптоактиву.

Токен-актив – вид віртуального активу у формі токена, який створюється, обліковується та відчужується в розподіленому реєстрі, посвідчує майнові та/або немайнові права власника токен-активу, які відповідають зобов'язанням особи, яка випустила токен-актив. Операції з токен-активом оподатковуються за правилами, що застосовуються до майнових та/або немайнових прав, які посвідчує токен-актив. Токен – електронна одиниця обліку у формі запису в розподіленому реєстрі [6].

Запропоновані визначення понять «віртуальні активи», «криптоактиви», «токен-активи» є надто загальними та не дозволяють чітко визначити об'єкт оподаткування, виокремивши його від інших об'єктів цивільних прав, що, в кінцевому плані, може вико-

ристовуватись, з одного боку, для мінімізації податкових платежів шляхом приховування реального змісту господарської операції, а, з другого боку, для неодноразового оподаткування одного й того ж об'єкта.

Визначення ж віртуального активу як «особливого виду майна, який є цінністю у цифровій формі, яка створюється, обліковується та відчужується електронно», не може розглядатися як їх особлива риса, яка відрізняє саме ці об'єкти цивільних прав від усіх інших, описує не зміст відповідного явища, а лише вказує на його форму [7].

Крім того, у міжнародній практиці не існує єдиних підходів до визначення змісту вказаних інструментів, їх регулювання та оподаткування. Станом на 2017 рік, було запропоновано три можливих підходи до спроб правового регулювання операцій з криптовалютою:

1. на загальних підставах (розглядаючи операції для цілей оподаткування з «криптовалютами», «токенами» як операції з майном.

2. режим оподаткування для законних засобів платежу (в частині криптовалют)

3. режим фінансових інструментів, в тому числі цінних паперів (для токен-активів) [7].

Предметом правового регулювання Податкового Кодексу є «відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів» (ст. 2) тому визначення дефініцій “віртуальна валюта” “токен актив” “криптоактив” можуть застосовуватись лише для цілей оподаткування, а не регулювання правового статусу вказаних активів.

Отже, спроби визначення правового статусу криптовалюти через зміни і доповнення Податкового законодавства визнавались завідомо хибною траєкторією діяльності законотворців, що певно і мало наслідком відкликання вищенаведених законопроектів.

02.12.2020 у першому читанні прийнято Проект Закону про віртуальні активи (3637 від 11.06.2020), який визначає віртуальний актив – сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. Віртуальний ак-

тив може бути як самостійним об'єктом цивільного обороту, так і посвідчувати майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав [8].

Отже, за змістом вказаного припису «віртуальний актив», який посвідчує майнові і немайнові права, не визнається об'єктом цивільного обороту, а тому його участь у системі обігу віртуальних активів виглядає сумнівною.

Крім того у тексті законопроекту є такі види віртуальних активів: фінансові віртуальні активи, інвестиційні віртуальні активи, проте їх дефініцій в ст.1 Проекту не наведено. А дефініції “забезпечений/ не забезпечений віртуальний актив” розуміється «посвідчення ним майнових або немайнових прав». Однак, що саме мається на увазі під таким посвідченням у проекті також не визначено [9].

Цікаво відзначити, поняття віртуального активу (у проекті закону в первісній редакції від 09.06.2020) визначалось як особливий вид майна, який є цінністю в електронній формі, існує в системі обігу віртуальних активів, та може знаходитись у цивільному обігу.

Вказаний підхід віднесення віртуального активу до правового режиму майна, шляхом доповнення статті 190 Цивільного кодексу України (ст 190 ЦК України “Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, *віртуальні активи* а також майнові права та обов'язки [6]) вже був застосований у 2017 році, однак простого доповнення статті Цивільного Кодексу України недостатньо, для повноцінного визначення правового статусу, характерних ознак для віртуальних активів [7].

У проекті Закону про токенозовані активи та криптоактиви (4328 від 05.11.2020) у ст.1 визначення термінів криптоактив і токенований актив повністю збігаються, зокрема – це вид віртуального активу, що існує виключно в системі обліку цифрових даних у вигляді запису з ідентифікатором інформації, що є похідною від первинного активу. При цьому, первинний актив – майно у будь-якому вигляді, що знаходиться у розпоряджанні користувача системи обліку цифрових даних та використовується для створен-

ня токенизованого активу з метою здійснення правочину, пов'язаного з цим майном, зокрема, але не виключно, для використання у господарських цілях або для особистого використання.

У статті 4 проекту Закону № 4328 вказано, що токенизований актив – є майновим правом у цифровому вигляді, в основі якого знаходиться токен розподіленого реєстру у вигляді ідентифікатора певної інформації, похідної від первинного активу.

У статті 7 проекту Закону № 4328 відзначено, що криптоактив є майном у цифровому вигляді, в основі якого знаходиться токен розподіленого реєстру у вигляді ідентифікатора певної інформації, що не є похідною від первинного активу. Непохідність – відсутністю безпосереднього правового зв'язку криптоактиву з правочинном щодо первинного активу.

У проекті закону відсутнє єдине розуміння поняття токенизованого активу та криптоактиву. Натомість у різних статтях ці поняття визначаються як – 1. віртуальні активи, як режим майнових прав у цифровому вигляді,

2. майна, у цифровому вигляді.

Такий підхід до визначення дефініцій розкриває лише зовнішню форму вираження токенактиву та криптоактиву, однак, не дозволяє однозначно відокремити за певними характеристиками ці явища один від одного, з метою встановлення їх сутнісних ознак, які впливають на вибір режиму правового регулювання.

Висновки: З аналізу запропонованих дефініцій криптовалют наведених у вищезазначених законопроектах вбачається, що виокремити сутнісні ознаки для формулювання дефініцій є досить проблематичним. Зокрема, пропонуються різні підходи до розуміння криптовалюти:

1. програмний код, який є об'єктом права власності і виступає засобом міни
2. віртуальний актив, який посвідчує майнові права
3. цифровий вимір вартості (як одиниця обліку) який функціонує, як засіб обігу.
4. особливий вида майна, що має цінність у цифровій формі
5. сукупність даних в електронній формі, які мають вартість.

Варто вказати, що три основних підходи до визначення дефініцій криптовалюти це – 1.вид інформації, 2.майно, 3.одиниця вартості (цінності). Інший критерій – що, цей об’єкт виступає засобом і предметом обміну. Разом з тим, цих ознак виявилось недостатньо для відокремлення цього об’єкту від інших дефініцій, інших об’єктів та правових режимів. Не вирішеним це питання залишається і в двох останніх законопроектах, які залишають більше питань і протиріч. Отже, є місце для наступних наукових розвідок, формулювання пропозицій в цьому напрямку.

Дослідження проведено в межах виконання міжнародного проекту в сфері освіти «European Integration: legislation and the IoT» («Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей») у межах напряму Жан Моне «Модуль» програми «Erasmus+» №620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE (спільний проект КПІ ім. Ігоря Сікорського, Еразмус+ Жан Моне Фонду та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальної діяльності та культури за підтримки ЄС)). Підтримка Європейською комісією випуску цієї публікації не означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.

Список використаних джерел:

1. Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні реєстр. № 7183 від 06.10.2017 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684

2. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» (реєстр. № 7183 від 06.10.2017 р.) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684

3. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні реєстр. № 7183-1 від 10.10.2017 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710

4. Проекті Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні) реєстр.№7246 від 30.10.2017 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62816

5. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України

6. (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні реєстр № 7246 від 30.10.2017 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62816

7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами реєстр. № 2461 від 15.11.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423

8. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» реєстр. № 2461 від 15.11.2019 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423

9. Проект Закону про віртуальні активи реєстр. №3637 від 11.06.2020 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

10. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про віртуальні активи» реєстр. № 3637 від 11.06.2020 URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110

11. Проект Закону про токенизовані активи та криптоактиви реєстр. № 4328 від 05.11.2020 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70353

Наукове видання

**СОЦІАЛЬНА І ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

**МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
10 ГРУДНЯ 2020 РОКУ**

Підписано до друку 05.01.2021.

Формат 60x84/16. Ум-друк. арк. 15,81.

Зам. № 2101-01.

Видано в ПП «Фенікс»

(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.

Тел. +38 050 7775901 +38 048 7959160

e-mail: fenix-izd@ukr.net

www.feniksbooks.com